

QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION FAOLLIKNI OSHIRISH

Turayeva Gulizahro Qaxxorovna

Guliston davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Zaripov Azamat Djurayevich

Guliston davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Nurqulov Ramazon Bobomurot o'g'li

Guliston davlat universiteti talabasi

Jamoliddinova Nazokat Xurshid qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: *Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi hozirgi rivojlanish bosqichida uning barqarorligi va samaradorligini turli darajada belgilaydigan turli sharoit va omillar ta'sirida ishlaydi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyaga yo'naltirilgan rivojlantirish jarayonlarini takomillashtirish masalalari bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ta'kidlash joizki, innovatsion rivojlanish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dinamik o'zgarishlarga olib keladi va qishloq xo'jaligi tashkilotlarini uzoq muddatli istiqbolda ularning ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish-texnologik va tabiiy-ekologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashtirish imkonini beradi.*

KIRISH

Har bir qishloq xo'jaligi tashkiloti faol bozor sub'ekti sifatida boshqaruvning barcha darajalarida sanoatda ro'y berayotgan innovatsion jarayonlarni hisobga oluvchi va qishloq xo'jaligidagi tabiiy o'zgarishlarga munosib javob berishga imkon beruvchi o'zining ilmiy asoslangan rivojlanish yondashuvlarini ishlab chiqishi kerak. iqtisodiy xatti-harakatlarning bashorat qilingan chizig'ini amalga oshirish. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi tashkilotlarini rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlari innovatsion jarayonlar va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot bo'lib, ular ilm-fanni talab qiladigan mahsulotlarni joriy etish va amaliyotda qo'llash orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini doimiy sifat va miqdor jihatdan yangilash imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion sohaning rivojlanmaganligi qishloq xo'jaligida innovatsion muhitni shakllantirishning samarali mexanizmini ishlab chiqishni oldindan belgilashi kerak, bu innovatsion faollikni oshirish va qishloq xo'jaligi tashkilotlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbek olimlari tomonidan agrar sohada tadbirkorlikni va kichik biznesni rivojlanishi tendentsiyalari va uni takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiyamaliy tadqiqot ishlari olib borilgan. Masalan, B.T.Salimov va M.S. Yusupovlarning ilmiy ishlarida fermer xo'jaliklarini rivojlanishi uchun uni eksport salohiyatini oshirish zarurligini aytib o'tiladi[9]. E.I. Ergashev ilmiy maqolasida Agrar tarmoq xo'jaliklari raqobatbardoshligini baholashning asosiy mezonlaridan biri sifatida tadbirkorlik darajasiga e'tibor qaratadi

U.S. Muxitdinova iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida meva-sabzavot mahsulotlari

bozorini innovatsion rivojlantirish yo'nalishlari¹, M.Ch. Murodova klaster usulida agrobiznesni innovatsion tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari² kabi masalalarni tadqiq etishgan. J.E. Ataevning ilmiy ishlarida agrar sohada tadbirkorlik sub'ekti faoliyatini tashkil etish, samaradorligini ta'minlash bevosita tadbirkorning aqliy, jismoniy, ijtimoiy-iqtisodiy fikrlash salohiyatiga bog'liq ekanligini inobatga olgan holda rahbarga xos bo'lgan xususiyatlar, shuningdek, xo'jalikning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari uning faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida qarab chiqilgan.

Shuni ham ta'kidlash joizki, qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyalarga yo'naltirilgan rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini boshqarishning samarali qurilgan mexanizmiga asoslanishi va ishlab chiqarish natijalarini aks ettiruvchi zarur rivojlanish parametrlariga erishish bilan tavsiflanishi kerak.

MUXOKAMALAR VA NATIJALAR

Asosiy natijalari quyidagilardan iborat:

1. "Qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyaga yo'naltirilgan rivojlantirish"

kontsepsiyasining ayrim nazariy qoidalariga aniqlik kiritildi: "Qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyaga yo'naltirilgan rivojlantirish" kontsepsiyasiga muallifning ta'rifi berilgan bo'lib, u ketma-ketligi bilan tubdan farq qiladi. ichki o'zgarishlar va tashqi ta'sirlar ta'siri ostida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida intensiv rejimda va tashkilotlarning strategik maqsadlariga muvofiq sifatli o'zgarishlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradigan jarayon; qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyaga yo'naltirilgan rivojlantirishning asosiy xususiyatlari ta'kidlangan (ushbu kontsepsiya ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va iqtisodiyotning agrar sektorida sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir va buni ham hisobga olish kerak). tabiiy yangilanish jarayoni sifatida, buning natijasida qishloq xo'jaligining ishlab chiqarish-iqtisodiy tizim sifatida yangi, yaxshiroq holatiga o'tish amalga oshiriladi);

2. Qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsion rivojlanishga o'tish davrida boshqarish algoritmi ishlab chiqildi, u birinchi marta ishlab chiqarish va resurs, innovatsion, innovatsion rivojlanishni hisobga olgan holda innovatsion rivojlanishni shakllantirish, amalga oshirish va boshqarish bosqichlarini belgilashdan iborat. qishloq xo'jaligi tashkilotlarini boshqarish samaradorligini bosqichma-bosqich tahlil qilishdan foydalanishga asoslangan qishloq xo'jaligi tashkilotlarining intellektual, infratuzilmaviy, institutsional va iste'molchi salohiyati kutilayotgan samaralarni tekshirish: hosildorlikni, hosildorlikni oshirish, mahsulotning sifat xususiyatlarini yaxshilash, samaradorlikni oshirish. foydalaniladigan resurslar, rentabellik va rentabellik;

3. Qishloq xo'jaligi tashkilotlarining innovatsion rivojlanishini boshqarish mexanizmini asoslashga uslubiy yondashuv taklif etilmoqda, u qishloq xo'jaligi tashkilotlarini rivojlantirish bosqichlari, mazmuni va sub'ektlarini aniqlash asosida rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkoniyati bilan ajralib turadi. Muvozanat va nomutanosiblik holatlari o'rtasida etarlicha uzoq muvozanatga ega bo'lgan innovatsion jarayon, buning asosida innovatsiyalarning ko'p tarmoqli modeli ishlab chiqiladi.- qishloq xo'jaligi tashkilotlarini birinchi marta, shu jumladan atrof-muhitga ta'sir qilish sektorlarini yo'naltirilgan rivojlantirish; ishlab chiqarish va resurs imkoniyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish-texnologik va tabiiy-ekologik yangilanish;

4. Qishloq xo'jaligi tashkilotlarining innovatsion faolligi darajasini baholash metodologiyasi takomillashtirildi, bu amaldagilardan farqi shundaki, qo'llaniladigan ko'rsatkichlar bir nechta kengaytirilgan bloklarga birlashtirilgan: ishlab chiqarish va marketing, ijtimoiy-iqtisodiy va

moliyaviy-investitsion. Tanlangan ko'rsatkichlarning butun majmuasi bo'yicha qishloq xo'jaligi tashkilotlarining maksimal imkoniyatlarini hisobga olgan holda, birinchi marta qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsion jarayonga jalb qilish darajasi bo'yicha faol yo'naltirilgan, passiv yo'naltirilgan, potentsial yo'naltirilgan va konservativ deb tasniflash. -innovatsion infratuzilmani rivojlantirishning tizimga moslashtirilgan modelini ishlab chiqish va bu innovatsiyalarni tijoratlashtirish va texnik, texnologik, ilmiy, axborot, konsalting va tashkiliy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini iqtisodiy qo'llab-quvvatlash.

5. Innovatsion jarayonlarni boshqarishning spiral modelini qo'llash asosida qishloq xo'jaligi tashkilotlarining innovatsion sohasini asoslash uchun kontseptual yondashuv taklif etiladi, bu spiralning har bir burilishida qishloq xo'jaligi tashkilotlari ulushining o'sishidan iborat. tadbirkorlik tadqiqotlari va ishlanmalarining jamlangan ta'sirining o'sishi hisobiga innovatsion mahsulotni joriy etish. innovatsion jarayonni ta'minlaydigan innovatsion tizimning davlat elementlari, buning natijasida yangi iste'mol xususiyatlariga ega bo'lgan innovatsiya uni uzatish va tarqatish uchun yanada jozibador bo'ladi.

XULOSA

Shuni ham ta'kidlash joizki, qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyalarga yo'naltirilgan rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini boshqarishning samarali qurilgan mexanizmiga asoslanishi va ishlab chiqarish natijalarini aks ettiruvchi zarur rivojlanish parametrlariga erishish bilan tavsiflanishi kerak. o'zgaruvchan iqtisodiy noaniqlik omillari sharoitida qishloq xo'jaligi tashkilotlari oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish. Zamonaviy sharoitda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini innovatsiyalarga yo'naltirilgan rivojlantirish zarurligini aks ettiruvchi ushbu holatlar mavzuning dolzarbligi va ahamiyatini belgilab beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Strelnikov, A.V. Qishloq xo'jaligi tashkilotlarini innovatsiyaga yo'naltirilgan rivojlantirish istiqbollari [Matn] / A.V. Strelnikov // Iqtisodiyot, mehnat, qishloq xo'jaligida menejment. - 2019 yil - No 5 (50). - Bilan. 77-84. (0, 91 p.l.).
2. Turayeva, G., Ismoilova, M., Abdug'apparova, O., Abduqayumov, U., Anafiyayev, O., Ashurmatov, N., & Jumayeva, S. (2022). BOZOR AGROIQTISODIYOTIDAGI INSTITUTSIYONAL O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARI SHAKLLARI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 82-85.
3. Gulizahro, T., Sarvinoz, B., Husniddin, M., Shahzod, S., & Muyassar, I. (2022). BOZOR AGRO IQTISODIYOTIDAGI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(12), 804-807.
4. Turayeva, G., Po'latova, O., Sayimov, S., Tojiboyeva, D., Toshtemirova, S., Turg'unov, Z., ... & Yunusov, S. (2022). O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINI IQTISODIYOTI MARKETINGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 309-315.
5. Eshpulatov, D. B. O. G. I. (2022). O 'ZBEKISTON AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSIYALARNI JORIY QILISH HOLATINI BAHOLASH. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 16-32.
6. Turayeva, G., Ismoilova, M., Mamasoliyeva, C., Nuraliyeva, P., Nuriddinova, M.,

- Oqbo‘taye, O., ... & Xudoynazarova, N. (2022). QISHLOQ XO‘JALIGI IQTISODIYOTIDA START UP TASHABBUSLAR HAMDA ISHLAB CHIQRUVCHI BIRLASHMALARINI QO‘LLAB QUVVATLASH. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 86-90.
7. Turayeva, G., Abdullayeva, G., Abdurasulova, N., Ibragimova, A., Meliyeva, L., & Olimjonova, M. (2022). XALQARO BOZORLARDA “MADE IN UZBEKISTAN” BRENDIDAN KENG FOYDALANISH IMKONIYATINI YARATISH MEZONI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 99-102.
 8. Turayeva, G., Mamatkosimova, M., Bo‘ribekova, O., Jamoliddinova, N., Karimov, R., Kenjayeva, X., ... & Nurqulov, R. (2022). IQTISODIYOT TARMOQLARIDA BIRJA MEXNIZMLARIDAN FOYDALANISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 165-168..
 9. Turayeva, G., Ortiqboyeva, S., Qo‘ziyev, I., Rasulov, A., Tojiboyeva, T., Turdibekov, U. B., ... & Yangiboyeva, M. (2022). MADE IN UZBEKISTAN BRENDI BILAN SOTILAYOTGAN EKSPORT MAXSULOTLARINING STATISTIK KO‘RSATKICHLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 240-243.
 10. Turayeva, G., Suyunov, S., Ibodullayev, N., Tursunqulova, M., & Rasulova, N. (2022). SANOAT ULUSHINI OSHIRISHDAGI (XUSUSAN ENGIL SANOAT) MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 27-31.
 11. Qakhkhorovna, T. G., Musurmanovich, U. J., & Jumabekovich, M. T. (2022). FACTORS REDUCING THE COST OF PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ECONOMY. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 184-187.
 12. Sadikova, S. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INTERNET MARKETING. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 42-45.
 13. Turayeva, G., Ismoilova, M., Abdug‘apparova, O., Abduqayumov, U., Anafiyayev, O., Ashurmatov, N., & Jumayeva, S. (2022). BOZOR AGROIQTISODIYOTIDAGI INSTITUTSIYONAL O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARI SHAKLLARI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 82-85.
 14. Gulizahro, T., Sarvinoz, B., Husniddin, M., Shahzod, S., & Muyassar, I. (2022). BOZOR AGRO IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(12), 804-807.
 15. Turayeva, G., Po‘latova, O., Sayimov, S., Tojiboyeva, D., Toshtemirova, S., Turg‘unov, Z., ... & Yunusov, S. (2022). O‘ZBEKISTONDA QISHLOQ XO‘JALIGINI IQTISODIYOTI MARKETINGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 309-315.
 16. Turayeva, G., Ismoilova, M., Mamasoliyeva, C., Nuraliyeva, P., Nuriddinova, M., Oqbo‘taye, O., ... & Xudoynazarova, N. (2022). QISHLOQ XO‘JALIGI IQTISODIYOTIDA START UP TASHABBUSLAR HAMDA ISHLAB CHIQRUVCHI BIRLASHMALARINI QO‘LLAB QUVVATLASH. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar:*

Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 86-90.

17. Turayeva, G., Abdullayeva, G., Abdurasulova, N., Ibragimova, A., Meliyeva, L., & Olimjonova, M. (2022). XALQARO BOZORLARDA “MADE IN UZBEKISTAN” BRENDIDAN KENG FOYDALANISH IMKONIYATINI YARATISH MEZONI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 99-102.
18. Ataev J.E. Qishloq xo’jaligi mahsulotlari bozorida kichik biznes rivojiga ta’sir etuvchi asosiy omillar tasnifiG’G’ “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020-yilG’G’ <http://iqtisodiyot.tsue.uz>
19. Murodova M.Ch. Agroklastarlarni tashkil etishda janubiy koreya tajribasidan foydalanishning yo’nalishlariG’G’ “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2019-yil
20. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/4897>
21. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/6926>
22. <http://univerpubl.com/index.php/synergy/article/view/69>
23. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/7464>
24. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/5239>
25. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/7465>
26. <http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/2749>
27. <http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/2713>
28. <https://gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/109>